

NUEVOS ESCENARIOS DE MULTIMODALIDAD EDUCATIVA

Dra. Nohelia Alfonzo
+584243223982
noheliay@gmail.com

MULTIMODALIDAD

INFORMÁTICA

Diversos recursos multimedia o plataforma tecnológica

Interacción de usuario con diferentes canales de información

LINGÜÍSTICA

Capacidad de dominar varios lenguajes para transmitir o recibir contenidos

Diferentes canales de comunicación con fines de aprendizaje

EDUCATIVA

Combinación de dos o más modalidades educativas

Formas flexibles de acceso a la información y de interacción con los demás actores educativos (docentes y compañeros)

FUTURO

¿qué debemos seguir haciendo?

¿qué debemos dejar de hacer?

¿qué debemos reinventar de manera creativa?

MULTIMODALIDAD EDUCATIVA: Un Enfoque Integral para el Aprendizaje

Es un enfoque pedagógico que integra diferentes modalidades, estrategias y recursos didácticos para promover un aprendizaje más significativo, inclusivo y flexible

Su objetivo principal es adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades e intereses de cada estudiante. Aprovechar las diferentes formas en que los estudiantes aprenden. Promover el desarrollo de competencias y habilidades transversales

Otras Concepciones

Integración de diversas modalidades de tal manera que coexistan distintas formas de operar los servicios educativos considerando tiempos, espacios (reales o virtuales) y acciones

Implica que los sistemas educativos cuenten con los medios y las plataformas para operar una variedad de modelos, enfoques y estilos de aprendizaje equiparables para la formación de estudiantes sin la necesidad de que todas las modalidades estén disponibles para todos los planes y programas de estudios, ni de que existan formas para transitar entre ellos en todo momento

Es la combinación, agrupación y convergencia de modelos, enfoques, estilos de aprendizaje y recursos existentes, así como de alternativas de apoyo a la formación presencial, semipresenciales, en línea, virtuales, híbridos y a distancia que flexibilizan tanto el currículo, como su facilitación en espacios físico y tiempos definidos

Proyecto de Ley Especial de Fomento de los Procesos Educativos Alternativos de Educación Universitaria (2021)

Estrategias educativas que aborden de forma divergente y con criterios alternativos la complejidad de la población que valora, reconoce y legitima la diversidad

La multimodalidad pretende ser un catalizador de la diversidad, que derriba la idea de la presencialidad como única vía para lograr la calidad educativa, incorporando herramientas tecnológicas que permiten acceder a las ventajas que la flexibilidad y la virtualidad ofrecen, si bien pudieran no estar al alcance de todos los grupos.

(Solano, 2023)

La transcomplejidad aspira a trascender las fronteras de las disciplinas y se centra en una nueva manera de apreciar, experimentar y convivir con la humanidad. Incluso, enfatiza la capacidad de abordar problemas complejos y globales mediante un enfoque transdisciplinario e integral, de manera que se convierte en un marco sobresaliente y propositivo para la educación.

(Chávez, 2023)

PRINCIPIOS

DIVERSIDAD

Se reconoce que los estudiantes aprenden de diferentes maneras y a diferentes ritmos

FLEXIBILIDAD

Se ofrece una variedad de opciones de aprendizaje para que los estudiantes puedan elegir las que mejor se adapten a sus necesidades

INTERACTIVIDAD

Se promueve la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje

COLABORACIÓN

Se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes

PRINCIPIOS

ACCESIBILIDAD

Derriba las barreras de las distancias, traslados

ASEQUIBILIDAD

Disminuye los gastos económicos
Ofrece suficiencia de programas educativos

ADAPTABILIDAD

Flexibilidad en cuanto a intereses, requerimientos, espacio, horarios, tiempo de aprendizaje considerando las necesidades de los estudiantes

ACEPTABILIDAD

Reconocimiento de las diferencias
Amplia el rasgo de atención
Contenidos y Evaluación Contextualizadas y diversificadas

CARACTERÍSTICAS

CENTRADA EN EL ESTUDIANTE

Protagonista de su proceso de aprendizaje

RECURSOS

Materiales

Orientados al Aprendizaje significativo

Permite la formación de comunidades de aprendizaje

ACTIVIDADES

Evaluación

FLEXIBILIZACIÓN

- Acceso y uso TICS
- Agrupa diferentes modelos educativos
- Permite la producción distribución y uso del conocimiento por diferentes vías

IMPLEMENTAR

Utilizando diferentes recursos didácticos: Textos, imágenes, videos, audios, juegos

Aplicando diferentes estrategias de aprendizaje:

- Basado en proyectos
- Por descubrimiento
- Colaborativo

Combinando diferentes modalidades de aprendizaje: Presencial, virtual, semipresencial

BENEFICIOS

-Mejora la motivación y el compromiso de los estudiantes

-Favorece la comprensión y la retención de los aprendizajes

-Desarrolla habilidades transversales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas

-Prepara a los estudiantes para un mundo cada vez más diverso y complejo

-Es un enfoque innovador y efectivo que permite ofrecer una educación más personalizada, inclusiva y de calidad a todos los estudiantes

VENTAJAS

- Ofrece modelos educativos flexibles
- Flexibiliza los modelos existentes
- Da respuestas acordes a las necesidades de las sociedades globalizadas y digitalizadas
- Potencia la inserción del estudiantado en el mercado laboral

- Implica un cambio estructural, académico, tecnológico y administrativo
- Implica una madurez didáctica y pedagógica para dosificar el grado de la virtualidad y presencial de los programas educativos
- Conlleva un cambio en el paradigma docente

DESVENTAJAS

PERSPECTIVA EMERGENTE

Comunicativa

- Contenidos de valor
- Curados
- Argumentados
- Éticos

Análisis del Discurso

- Lenguaje Cotidiano
- Lenguaje Estructurado Académico

Avances Tecnocientíficos

- TIC, TAC, TEP
- Más allá de la pedagogía
- Curriculum y Aprendizaje
- Educación a Distancia

(Pérez, 2022)

(Mangui, 2012)

-Énfasis en los significados que se transmiten a través de una gama de recursos en una interacción
-Múltiples modos que convergen para transmitir significados
-Es un enfoque para mediación de significados: Palabras, gestos, intensidad, velocidad, expresión facial

TEORÍAS

Teoría Multimodal

(Kress & Van Leeuwen, 2006)
(Kress, 2010)

-El paso de la lectura en papel a la pantalla, tiene efectos semióticos que traen consigo múltiples posibilidades en distintas áreas relacionadas con el estudio del lenguaje.
-Cambios en las condiciones de producción, diseminación y recepción de los textos.

Artefactos multisemióticos

(Parodi, 2010)

-Verbal: palabras, frases y oraciones que constituyen significado por medio de lo lingüístico.
-Gráfico: representaciones pictóricas de diversa índole como, por ejemplo, fotografías y espacios en blanco
-Matemático: grafías, signos o representaciones que permiten la codificación simbólica de la información
-Tipográfico: aporta significado al texto por medio de su forma, dimensionalidad, color, tamaño de las letras, entre otros recursos.

Cohesión composicional

(Martinec & Salway, 2005)

Un texto se considera multimodal cuando combina dos o más sistemas semióticos, es decir, texto con imágenes, sonidos o vídeos, para representar y crear un significado

Sociosemiótica multimodal

(Kress, 2010)

Hace hincapié, en la agentividad de individuos formados socialmente que hacen signos motivados por intereses y propósitos sociales con recursos hechos en sociedad en interacciones sociales.

Metáfora Multimodal

(Forceville, 2009)

Resultan de la interacción entre elementos lingüísticos (narración verbal) e icónicos (narración visual)
-Busca activamente la correspondencia entre el pensamiento conceptual, la experiencia corpórea y la estructura lingüística
-Impregna el sistema conceptual humano, se la considera una estructura cognitiva esencial para nuestra comprensión de la realidad

Modelos

Conjunto de teorías y enfoques pedagógicos que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje

- Tradicional
- Conductista
- Cognitivist
- Experiencial
- Constructivista
- Conectivismo
- Waldorf
- Montessori
- Sunbury
- Flipped Classroom
- Mindfulness
- Steam

Estrategias

Son procesos o acciones que los estudiantes llevan a cabo para mejorar su propio proceso de aprendizaje y adquirir conocimientos de manera más efectiva. Estas estrategias implican una serie de operaciones cognitivas y procedimentales que permiten procesar la información de manera más eficiente y aprenderla de forma significativa. Algunas de las estrategias comunes incluyen la síntesis, la visualización, el aprendizaje cooperativo, las actividades reflexivas, el uso de dispositivos mnemotécnicos y recursos externos.

- Cognitivas
- Metacognitivas
- Socioafectivas
- De compensación

Técnicas

Son métodos para mejorar su proceso de estudio y adquisición de conocimientos, facilitando la comprensión y la retención de los contenidos educativos. Algunas de las técnicas comunes incluyen la pre-lectura, la lectura comprensiva, la realización de resúmenes, la toma de apuntes, el uso de fichas de estudio y la realización de pruebas, entre otras

- Centradas en el docente
- Centradas en el estudiante
- Centradas en la comunidad

RECURSOS

son herramientas y materiales para mejorar su proceso de estudio y adquisición de conocimientos. Estos recursos son fundamentales para facilitar el aprendizaje, promover la comprensión y retención de la información, así como para estimular la participación activa de los alumnos en su proceso educativo. Material Didáctico: Libros de texto, guías de estudio, presentaciones multimedia, videos educativos y otros materiales impresos o digitales que complementan la enseñanza. Recursos Interactivos: Juegos educativos, simulaciones, actividades prácticas y ejercicios interactivos que fomentan el aprendizaje activo y la participación del estudiante.

Entornos Virtuales de Aprendizaje: Plataformas en línea que permiten la interacción entre estudiantes y docentes, facilitando la comunicación, colaboración y acceso a recursos educativos.

EVALUACIÓN

- Diagnóstica
- Formativa
- Sumativa
- Auto
- Co
- Hetero

ENTORNOS VIRTUALES

E-LEARNING

Aprendizaje electrónico, a través de recursos digitales, principalmente a través de dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes conectados a Internet. Permite a los usuarios acceder a la educación en cualquier momento y en cualquier lugar sin restricciones significativas. A Elliott Masie se le atribuye haber acuñado el término en 1999, lo que marcó un hito importante en el uso profesional de este enfoque de aprendizaje. Su evolución se ha visto facilitada por factores como la adopción generalizada de Internet, que reemplazó los métodos tradicionales como los manuales impresos y los CD-ROM.

B-LEARNING

Aprendizaje combinado, es un modelo educativo híbrido que combina la educación en línea con la presencial. Entre sus ventajas se incluye la flexibilidad en la planificación de exámenes, una mayor interacción entre profesores y estudiantes, así como la posibilidad para los estudiantes de recibir ayuda personalizada si tienen dificultades con el material. Este enfoque educativo busca aprovechar lo mejor de ambos mundos: la interacción directa en el aula y la flexibilidad del aprendizaje en línea. Al combinar clases presenciales tradicionales con el uso de recursos digitales, potencia las fortalezas de cada método y suple las debilidades del otro. Además, permite una mayor eficiencia en la organización de tareas, fomenta el trabajo en equipo y brinda una atención más personalizada a cada alumno según sus necesidades.

M-LEARNING

Es una forma de educación a distancia en la que los estudiantes utilizan dispositivos portátiles como teléfonos móviles para aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta modalidad educativa aprovecha la portabilidad de los dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios acceder a contenido educativo de alta calidad de manera conveniente y eficiente. Los dispositivos utilizados incluyen computadoras, reproductores de MP3, teléfonos móviles y tabletas.

Una de las características clave es su accesibilidad virtual en cualquier lugar, lo que facilita el intercambio instantáneo de retroalimentación y consejos debido a la conexión a internet que suelen tener estos dispositivos. Además, ofrece una gran portabilidad al reemplazar libros y notas con dispositivos pequeños llenos de contenido educativo personalizado. Esta modalidad educativa también reduce costos.

Características de los Entornos Virtuales

Interactivos

Adaptativos

Actualización

Flexibles

**Nueva
Experiencia**

**Contenido
Variado**

Escalables

Compromiso

Accesibilidad

APRENDIZAJE MULTIMODAL

COOPERATIVO

Es un enfoque educativo que se centra en organizar las actividades en el aula de manera que se conviertan en una experiencia social y colaborativa para los estudiantes. Se basa en la interacción cooperativa entre los estudiantes sobre un tema específico, fomentando la participación activa, la colaboración y el trabajo en equipo. Este método considera el aprendizaje como un proceso social que requiere tanto del esfuerzo individual como de un entorno grupal adecuado.

Principios claves:

- El aprendizaje es un hecho social que requiere tanto del esfuerzo individual como del contexto grupal adecuado.
- La cooperación y la colaboración son fundamentales, promoviendo el trabajo en equipo.
- El aprendizaje es constructivista, requiriendo la participación activa del alumno.
- El docente actúa como guía y facilitador del proceso de aprendizaje.
- Se basa en la sinergia, la interdependencia positiva, la participación equitativa y la responsabilidad individual.

Ventajas

- Promueve el trabajo en equipo, la negociación y el reconocimiento del otro.
- Fomenta valores como la solidaridad, la cooperación, el respeto y la tolerancia.
- Prepara a los alumnos para situaciones sociales complejas en su vida futura.

COLABORATIVO

Es un enfoque educativo que enfatiza la importancia de que los estudiantes trabajen en conjunto para completar tareas y aprender los unos de los otros. Se basa en la interacción cooperativa entre los estudiantes, fomentando la participación activa, la colaboración y el trabajo en equipo. Este método considera el aprendizaje como un proceso social que requiere tanto del esfuerzo individual como de un entorno grupal adecuado. El aprendizaje colaborativo implica interacciones estructuradas y cooperativas para alcanzar metas comunes, permitiendo a los estudiantes apoyarse mutuamente y potenciar sus procesos de aprendizaje.

Características y Objetivos

Trabajo grupal: Los estudiantes trabajan en grupo o equipo para alcanzar objetivos educativos.

Participación activa: Se espera que cada miembro del grupo contribuya activamente al proceso de aprendizaje mediante ideas, preguntas y debates.

Responsabilidad compartida: Los individuos comparten la responsabilidad de alcanzar metas comunes.

Incentiva el desarrollo de habilidades esenciales como el trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas.

Potencia la retención del conocimiento y promueve un entendimiento más profundo de los temas estudiados.

SOCRÁTICO

Es una forma de enseñanza que se centra en la realización de preguntas para estimular el pensamiento crítico, la reflexión y la resolución de problemas por parte de los estudiantes. Este enfoque educativo se caracteriza por fomentar la participación activa de los alumnos a través del diálogo y la argumentación, en lugar de simplemente transmitir información de forma pasiva. El método socrático busca que los estudiantes lleguen a sus propias conclusiones a través del cuestionamiento y la discusión, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo.

Características del Aprendizaje Socrático:

Se basa en el diálogo y la argumentación como herramientas principales para el aprendizaje.

Estimula el pensamiento crítico al desafiar a los estudiantes a cuestionar sus propias creencias y llegar a conclusiones razonadas.

Promueve la autoexploración y el descubrimiento personal a través del razonamiento lógico.

Busca desarrollar habilidades de análisis, síntesis y argumentación en los estudiantes.

Se centra en el proceso de aprendizaje más que en los resultados finales, valorando el proceso de reflexión y debate.

ESTILOS DE APRENDIZAJE MODELO DE DAVID KOLB

EDUCACIÓN

Es un fenómeno complejo, con múltiples aristas, que se nutre de diversas ciencias y perspectivas epistemológicas y metodológicas. Se trata de una transdisciplina inacabada que siempre se enriquece con más aportes e implica un proceso mental holístico y complejo.

Educare

Influenciar, alimentar, nutrir
Ejercer desde afuera toda
la influencia posible
utilizando los insumos
adecuados

Exducere

Sacar, extraer lo que está
en el espíritu. Hacerlo crecer,
Incentivar que su ser aflore

(Web del maestro, 2024)

COMPLEMENTARIEDAD

(Páez, 2024)

(Polleri, 2022)

PRESENTE

- Desapego entre el educador y el educando
- Ausencia de modelaje docente
- Afectividad inexistente
- Relación hombre – máquina (deshumanizada)
- Predominio de la instrucción (conocer y hacer) sobre la educación
- Empleo de las TICS como medios instruccionales
- Hipertecnologización
- Hiperreferencialidad mal ejercicio del contenidismo
- Metodología STEM

(Páez, 2024)

PRESENTE

- 6% de las actividades laborales actuales son técnicamente automatizables,
- 54% del total de empleos formales serán reemplazados por máquinas
- 85% de los puestos de trabajo que existirán en 2030 aún no se han inventado es decir estamos formando estudiantes ahorita para algo que no sabemos exactamente que será
- Carreras diferentes a lo largo de su vida laboral
- Abismo entre las competencias desarrolladas en la universidad y las reales demandas del sector productivo en este mundo que vivimos vulnerable, incierto complejo y ambiguo

(Dreamshaper, 2023)

Características	Just in case (tradicional)	Just in time (futuro)
Definición	Implica preparar a los estudiantes con una amplia base de conocimientos y recursos, incluso si no son inmediatamente necesarios. Este modelo se basa en la idea de que algunos conocimientos son útiles a largo plazo, aunque no se utilicen de inmediato.	se refiere a la entrega de contenido y recursos educativos de manera que estén disponibles para los estudiantes justo cuando los necesitan. Este modelo se centra en la relevancia y la aplicación inmediata del conocimiento.
Aplicación	-Currículos Amplios -Bibliotecas y Recursos -Prioriza habilidades transferibles y conocimientos generales	-Aprendizaje Basado en Proyectos -Microaprendizaje -Feedback Inmediato
Beneficios	-Proporciona una base sólida de conocimientos que puede ser útil en diversas circunstancias futuras. -Fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas al exponer a los estudiantes a una variedad de disciplinas.	-Aumenta la motivación y el compromiso al hacer que el aprendizaje sea relevante y aplicable. -Facilita la retención del conocimiento al conectar la teoría con la práctica inmediata
Enfoque	Base amplia de conocimientos	Aprendizaje relevante y contextual
Flexibilidad	Preparado para situaciones futuras	Adaptable a las necesidades inmediatas
Recursos	Acceso a una variedad de recursos	Acceso inmediato a materiales específicos
Evaluación	Evaluaciones más generales	Feedback inmediato para mejora continua

(Dreamshaper, 2023)

Menos enseñanza
y más aprendizaje

Componentes claves

Necesidad de aprender algo que se necesita conocer y utilizar

Pertinencia del contenido didáctico con esa necesidad

Facilidad de los estudiantes para transferir ese conocimiento a su campo de actuación personal o profesional

SABER HACER

Inteligencia Artificial

Ecosistema de Aprendizaje ilimitado

Calidad de contenidos verificados

Programas STEAM

Realidad Aumentada y Virtual

EDUTAINMENT

Multi, Hiper, Cross y Transmedia

Gamificación

Tecnologías inmersivas

LMS 3D
Metaverso educativo

Simuladores
Visitas virtuales
Aprendizaje on the go

60%

El tiempo es un factor decisivo

Rapidlearnig

- Integración instruccional y multimedia
- Combinación de texto y elementos audiovisuales
- Respuestas ágiles a necesidades puntuales
- Contenidos atemporales, diseño estándar
- Optimización del recurso
- Creación de contenido conciso, directo con ejemplos prácticos

Microlearning

- Lecciones breves
- Porciones informativas con alto impacto
- Conocimiento encapsulado y concentrado en píldoras
- Contenido focalizado
- Playlist o itinerario de aprendizaje
- Múltiples plataformas y opciones de acceso
- Reina la comunicación audiovisual
- Versátil y eficiente

America Learning Media (2023)

FUTURO

¿qué debemos seguir haciendo?

¿qué debemos dejar de hacer?

¿qué debemos reinventar de manera creativa?

RESPUESTA

Rescatar el verdadero sentido de la educación

- Formar integralmente a la persona no solo en intelectual sino también en lo moral, en lo social, en lo emocional,
- Ejercer una relación afectiva, moral, con sentimientos, ideales, con valores personales, sociales.
- Proporcionar información que sea transformada en conocimiento, en habilidades para la vida personal, profesional y ciudadana
- Lograr que aún con la tecnología los estudiantes participen activamente en actividades en la que se tengan que tomar decisiones comunitarias.
- Formar ciudadanos comprometidos, líderes sociales
- Lograr que los estudiantes internalicen valores (justicia, solidaridad, compromiso, respeto, responsabilidad) que están latentes en toda persona esperando los educadores los hagan emerger

Trascender lo instruccional

Enfocarse en el convivir

(Páez, 2024)

El Servicio / Vinculación

FUTURO

Conocer
(ejercitar el pensamiento)

Hacer
(Vida profesional)

Convivir
(otredad para objetivos y proyectos comunes)

Ser
(Actuación responsable y justa)

(Páez, 2024)

1. El proyecto ético de vida
2. El trabajo colaborativo
3. El emprendimiento mediante proyectos transversales
4. La metacognición
5. La gestión y cocreación de saberes con apoyos en las TIC

Pensadores cibernéticos, capaces de sistematizar la gestión, conservación, recreación, cocreación, creación y distribución social del conocimiento en la relación humanos–tecnología

(Calderón, 2024)

La IA deja de ser un recurso para convertirse también en un ente enseñante y aprendiente

REQUERIMIENTOS

Adaptación instantánea

Traje a la medida de cada estudiante

- Más de 12 empleos a lo largo de su vida
- Actualización de las competencias cada 5 años

(Liferay, 2025)

Aprendizaje permanente

A lo largo de toda la vida

- Innovación curricular
 - Troncos comunes
 - Ejes transversales
 - Formación dual
- Fortalecimiento de competencias en lengua extranjera
- Pensamiento computacional

-Microcredenciales

Ciudadanía Global

Adaptación a distintos contextos

- Internacionalización
- Educación transnacional
- Movilidad

(Páez, 2024)

Nuevos Escenarios 2025

➔ En el contexto educativo, las tendencias tecnológicas impulsan cambios significativos en los métodos de aprendizaje y gestión educativa, creando grandes oportunidades para mejorar el acceso al conocimiento y hacer que el aprendizaje sea más interactivo, inclusivo y personalizado

- ➔
- IA y aprendizaje personalizado
 - Enfoques Multisensoriales y Multimodales
 - Realidad aumentada y Realidad virtual
 - Aprendizaje híbrido y aula invertida
 - Chatbot y asistentes virtuales, impulsados IA
 - Gamificación
 - Microaprendizaje
 - Blockchain en la certificación de habilidades
 - Alfabetización Digital y competencias críticas
 - Colaboración y Aprendizaje Social
 - Neuroeducación y bienestar emocional (herramientas de mindfulness, gestión de estrés y autocuidado)

NEUROEDUCACIÓN

Es un campo interdisciplinario que combina conocimientos de la neurociencia, la psicología y la educación para mejorar los procesos de aprendizaje. Se basa en cómo el cerebro aprende y procesa la información, y cómo estos conocimientos pueden aplicarse en el aula. Algunos de los principios clave son:

Plasticidad cerebral

Repetición y práctica

Descanso y sueño

Atención y motivación

Individualización

Retroalimentación

Emoción

Uso de múltiples sentidos

Colaboración y socialización

Aprendizaje activo

Contexto y significado

Minimizar el estrés

Estrategias Interactivas en la multimodalidad del aprendizaje

ESTRATEGIA

Plan de Acción

Guía flexible para alcanzar los objetivos propuestos en y para el proceso de aprendizaje

Métodos, Técnicas, Recursos y Procedimientos

(Villegas, 2024)

INTERACTIVIDAD

Proceso comunicacional formativo bidireccional

Diálogo constructivo

Motivante y productivo

NIVELES

(Calderón, 2024)

Aula Invertida

Modelo pedagógico que consiste en invertir los dos momentos que intervienen en la educación tradicional

Momentos

Asíncrono

- Estudiante protagonista
- Aprendizaje individualizado
- Preparación de material

Grupal

- Docente moderador
- Aprendizaje colaborativo
- Discusión
- Ejercicio
- Compartir información
- Consolidar aprendizaje

Reflexión

- Autoevaluación
- Motivación
- Trabajo individual
- Producción nueva

Bergman y Sams
(2012)

Aprendizaje Basado en Proyecto

Metodología de Aprendizaje en la que se pide a los estudiantes que organizados en grupo, planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda a las necesidades planteadas en una determinada situación

Proyecto

Planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar resultados específicos en situaciones de la vida real

(Kilpatrick, 1951)

Producto
Servicio
Experiencia
Comprensión
Conceptual

Proceso del ABEP

PLANEACIÓN

**Situación
Problema**

EJECUCIÓN

**Investigación
Posible solución**

EVALUACIÓN

**Producto
Metacognición**

Plan de Acción

¿Por qué? Justificación	¿Qué? Objetivo	Meta	Fecha	
			Inicio	Culminación
¿Cómo? Actividades		Mecanismos de Seguimiento	¿Quién? Responsable	

Evaluación

Aprendizaje basado en proyectos

La innovación en la multimodalidad educativa se destaca como una respuesta efectiva a las necesidades educativas de las personas que participan en procesos de aprendizaje en entornos tecnológicamente enriquecidos.

La implementación de sistemas multimodales en la educación implica desafíos organizacionales, pero la metodología de transversalización de la innovación educativa se presenta como una herramienta útil para provocar transformaciones estructurales que favorecen la institucionalización de estos sistemas.

Esta metodología influye tanto verticalmente (en todos los niveles de decisión) como horizontalmente (en todos los procesos vitales de la educación multimodal), generando productos y servicios innovadores.

TRANSCOMPLEJIDAD

COMPLEMENTARIEDAD

Teoría / Autores

Paradigma

Enfoques

Modelos

Métodos

Técnicas

Instrumentos

Espacios

Actores

Profesiones

Experiencias

Es una nueva cosmovisión que propugna la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica multidimensional.

Se caracteriza por ser un proceso bioafectivo cognitivo, pero también socio-cultural-institucional-político de producción de conocimientos complejos. Se fundamenta en la interacción del ser humano con la realidad, buscando comprender el mundo presente desde la complejidad y la diversidad de perspectivas, rompe con las barreras disciplinarias y propone una visión más integradora y holística para abordar los fenómenos desde múltiples dimensiones

(Villegas, 2021)

“Aprende de ayer, vive para hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene sus propios motivos para existir”

Albert Einstein